

ZWITSCHER-MASCHINE

haben muss! Man gibt mir...
jeden Tag...
bei den...
vom...
gel...
Kupf...
Ketzler...
Wenig...
Trakt...
Flöt...
für...
ganz...
gung...
Werd...
Mada...
trun...
Tun...
Berk...
über...
bau...
die...
Ker...
ja...
p...
L...
C...
ja...
fr...
j...
s...
na...
P...
das...
ma...